

OS DESAFIOS PARA UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA NO BRASIL: UMA ESPERANÇA A PARTIR DO ODS 18¹¹

 DOI: 10.5281/zenodo.15750495

Francisco Lucas Ferreira Barbosa

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4140-680>

RESUMO

Este artigo tem por objetivo estudar os desafios para a efetivação de uma educação antirracista no Brasil e, assim, compreender como o ODS 18 pode contribuir para a transformação do ambiente escolar, promovendo a valorização da diversidade e a igualdade étnico-racial. Dessa forma, discutiremos aspectos relacionados à organização curricular da escola, à formação continuada dos professores e, bem como, os entraves enfrentados no tocante à estrutura das instituições. Para essa incursão dialógica, embasar-nos-emos em estudos teóricos que já discutiram a questão proposta em outros momentos.

Palavras-chave: Educação antirracista. Desafios. ODS 18. Igualdade étnico-racial.

ABSTRACT

This article aims to study the challenges for the implementation of anti-racist education in Brazil and, thus, to understand how SDG 18 can contribute to the transformation of the school environment, promoting the appreciation of diversity and ethnic-racial equality. Thus, we will discuss aspects related to the curricular organization of the school, the continuing education of teachers and, as well as the obstacles faced regarding the structure of the institutions. For this dialogical incursion, we will base ourselves on theoretical studies that have already discussed the proposed question at other times.

Keywords: Anti-racist education. Challenges. SDG 18. Ethnic-racial equality.

A educação tem sido historicamente um dos instrumentos mais poderosos de construção social e formação de cidadania. No entanto, as instituições educacionais, por serem locais de poder, também são propícias à reprodução de desigualdades sociais, incluindo o racismo. A presença do racismo estrutural nas escolas não é

¹¹ Artigo apresentado no **II Seminário Regional de Interfaces do Sistema de Garantia de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e a não inversão de “papeis”**, realizado em 23, 24 e 25 de abril de 2025 no município de Patos/PB.

apenas um reflexo das atitudes individuais, mas também está embutida nas práticas pedagógicas, nos currículos e nas políticas educacionais. A educação antirracista, portanto, não é um simples acréscimo de conteúdos que tratam da diversidade, mas uma reestruturação profunda do processo educacional, que visa à descolonização do saber e a criação de um ambiente mais justo e inclusivo para todas as identidades raciais.

Apesar dos avanços legais, como a Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003), que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar, ainda existem grandes desafios para que a educação antirracista se torne uma realidade prática em sala de aula. A resistência à mudança, tanto por parte de professores como de gestores, e a falta de uma formação adequada para o corpo docente são obstáculos constantes nesse processo. No entanto, o reconhecimento de que a educação é uma ferramenta crucial na construção de uma sociedade sem discriminação racial leva à necessidade de um esforço conjunto e de uma política educacional pública eficaz para a transformação do cenário atual.

Nesse sentido, este artigo busca estudar os desafios inerentes à promoção de uma educação antirracista e, desse modo, compreender como a criação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 18 no Brasil pode contribuir para que tenhamos uma sociedade mais justa e equânime.

Ao longo do estudo, numa perspectiva de se reportar às outras “vozes”, dialogaremos, constantemente, com as contribuições teóricas de estudiosos que têm tratado sobre a educação antirracista à luz de preceitos como a inclusão, a valorização do outro e a democratização do conhecimento.

Esse artigo está organizado em cinco seções - a saber, a primeira aborda a urgência da revisão curricular, a segunda traz à tona a discussão sobre a importância da formação continuada para professores e equipe escolar, a terceira trata sobre a presença do racismo estrutural nas instituições de ensino, a quarta discute o ODS 18 e o enfrentamento ao racismo no Brasil e, por fim, na quinta e última seção, estão expostas as considerações finais - para continuar pensando.

1 A urgência da revisão curricular

A predominância de um currículo eurocêntrico é um dos principais desafios para a educação antirracista. As escolas, especialmente no Brasil e em outros países

de ex-colônias, seguem moldes curriculares que exaltam a cultura e a história europeias, negligenciando ou distorcendo as contribuições de outras culturas, especialmente as afro-brasileiras e africanas. Isso resulta em um sistema educacional que não só invisibiliza a identidade dos estudantes negros, mas também reforça a ideia de que as culturas africanas, indígenas e outras não ocidentais são inferiores ou irrelevantes.

A professora Maria Cristina Cortez Wissenbach no artigo “Letramento e escolas” inserido na obra *Dicionário da escravidão e liberdade* (2018), organizada por Lilia M. Schwarcz e Flávio Gomes, traz uma discussão interessante sobre a perspectiva histórica da exclusão do povo negro.

Ao abordar a resistência do povo negro frente à negação do acesso a importantes instrumentos para a comunicação como a leitura e a escrita, Wissenbach (2018, p. 293) destaca que

diante do quadro histórico africano, não é de estranhar o fascínio e o poder que a linguagem escrita exerceu entre escravos e forros, africanos e crioulos, mantidos, por força da lei e das regras que norteavam o mundo da escravidão no Brasil, distante das escolas e da aprendizagem formal das primeiras letras – mas não da escrita (Wissenbach, 2018, p. 293).

A partir da observação de Wissenbach (2018), podemos destacar que embora o povo negro tenha ficado excluído da escola e do processo de ensino-aprendizagem formal durante séculos, não cedeu às truculências de uma elite dominante, agressora e algoz cujo objetivo era escravizá-los e, assim, lucrar ainda mais.

A história de acesso do povo negro à educação formal não se dissocia da luta do movimento abolicionista, pois é justamente a partir da organização e resistência do movimento que essas discussões vêm à tona. Para Wissenbach (2018), o movimento abolicionista foi crucial na luta pela igualdade no Brasil, dado que foi por meio dos seus representantes e ideais que se iniciou a formação de clubes de leitura e jornais como também a atuação de defensores e porta-vozes dos escravizados.

Essa discussão nos leva a refletir sobre o espaço escolar e, assim, questionarmo-nos: a escola sempre foi para todos? Historicamente quem ocupou os bancos escolares? Com quais intenções? Onde estava o povo negro? Essas inquietações nos põem em estado de profunda reflexão. A escola não provoca essas discussões e segue o conteúdo muitas vezes inerte às questões fundamentais como as mencionadas.

A propósito disso, o professor Miguel Arroyo destaca na obra *Da escola carente à escola possível* (2003) que

[...] a negação da educação escolar para as classes subalternas interessa a quem? Não a essas classes que demandam escola, que se sacrificam como podem para manter seus filhos na escola e que voltam aos cursos noturnos e supletivos após a longa jornada de trabalho. A negação do saber sempre interessou à burguesia que vem submetendo o operariado ao máximo de exploração e de embrutecimento (Arroyo, 2003, p. 12).

Nesse sentido, pensar sobre quem historicamente ocupou as escolas nesse país, leva-nos a pensar nas razões para ainda termos no século XXI cenários de exclusão, desrespeito e racismo. O ambiente escolar não foi pensando para o povo pobre nem para o povo negro – estes sempre estiveram relegados às margens e à posição de subserviência.

Para Wissenbach (2018, p. 296), nos tempos do Império

[...] as posições em relação à educação das crianças negras eram ambíguas, e permaneceram assim por muito tempo: por vezes a instrução foi vista como estratégia para educar e civilizar os jovens egressos do mundo da escravidão; *outras vezes sua presença nos bancos escolares foi considerada como aversão, pois eles poderiam se tornar parcerias perniciosas e contaminar com seus vícios os alunos brancos* (Wissenbach, 2018, p. 296, grifos nossos).

A situação apresentada remonta aos tempos do Império, no entanto, no século XXI ainda é possível, infelizmente, perceber situações sutis (ou não) de exclusão do povo negro na escola. Para Arroyo (2014), há uma resistência das pessoas e, por vezes, da própria escola em procurar compreender que o ambiente escolar é formado por “outros” sujeitos, vindos de “outras” realidades e com culturas diversas, que falam e se manifestam de “outros” jeitos. A negação dessa realidade enfraquece o cenário educacional e, concomitantemente, possibilita e favorece situações de preconceito e exclusão social e racial o que acarreta sérios danos às vítimas.

Os currículos escolares precisam ser repensados a partir de uma perspectiva que insira, de maneira efetiva e afetiva, os “outros” que estão chegando ao espaço escolar. Ao abordar a relação entre estudantes, escola e currículos escolares, Arroyo (2014) defende que

chegar às escolas é mais uma forma de se afirmar presente no sistema escolar, nas cidades, nos campos, nos territórios indígenas e quilombolas. Presenças novas e incômodas que obrigam o Estado,

suas instituições e políticas a vê-los, a não mais ignorá-los; mas com que olhares e representações sociais vê-las? Com os mesmos olhares com que se veem? [...] Ao se afirmarem presentes em lutas por direitos não levam à sociedade, à escola, ao estudo uma consciência crítica de como têm sido pensados e alocados? Como trabalhar esse saber-se? (Arroyo, 2014, p. 171-172).

Repensar os currículos escolares é uma urgência, não podemos mais ver os “outros” que chegam ao espaço escolar como carentes de saberes, ignorantes, irracionais, com problemas de aprendizagem, carentes de valores, com problemas de conduta e até violentos, ameaçadores. Arroyo (2014) coloca que sem tentar superar essa visão de carentes não haverá clima para repensar os currículos vigentes.

A Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003), que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, representou um avanço significativo. No entanto, sua implementação ainda é precária, com muitos educadores não sendo adequadamente preparados para ministrar tais conteúdos e, em muitos casos, os materiais didáticos seguem reproduzindo uma visão eurocêntrica do mundo. Mesmo que a Lei seja clara em sua intenção de combater a marginalização das culturas não europeias, sua aplicação encontra resistência dentro das próprias escolas, muitas vezes por falta de fiscalização, por parte do Estado, e por um receio por parte dos docentes em tratar de temas considerados polêmicos ou desconfortáveis.

Como sugestão de materiais para se trabalhar a questão em sala de aula, penso ser interessante que o docente apresente o documentário *o Brasil antes de 1500: a história que você nunca aprendeu*¹², dirigido por Felipe Castanhari. O documentário apresenta uma visão holística e, portanto, crítica do então “descobrimento” do Brasil e contribui para a ampliação do nosso horizonte de visão, pois a partir da exposição podem surgir questões importantes para serem debatidas em sala de aula.

Para Oliveira, Pedroza e Pulino (2023, p. 4), “a forma como o negro é nomeado e definido no ambiente escolar pode ser compreendida pelo modo como sua história é contada”. Nisso, as autoras afirmam que a história da África e dos africanos, quando apresentadas em sala de aula, restringe-se ao período escravocrata, e tão somente, dá-se a impressão de que o povo africano não tinha vida, família e vivências anteriores ao terrível período da escravidão.

¹² Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZUt_OO_C4Eo&t=236s.

Assim sendo, é indiscutível que ter professores leitores e pesquisadores no espaço escolar pode fazer uma diferença significativa no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. O que precisamos compreender é que embora a Lei mencionada torne obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e africana em sala de aula, é a concepção ideológica do professor que determinará ser ou não relevante discutir a questão com os estudantes.

Além disso, a dificuldade de revisão do currículo escolar está associada à resistência, à desconstrução das narrativas tradicionais e à manutenção de um sistema educacional que privilegia uma versão única e homogênea da história. Isso torna o processo de descolonização do currículo um desafio não só para os professores, mas também para as instituições e políticas educacionais, que devem garantir um acesso equitativo ao conhecimento.

Ao abordar a importância da participação e interação na sala de aula para superar esses obstáculos, Oliveira, Pedroza e Pulino (2023, p. 6) destacam que

a construção de uma pedagogia engajada pressupõe que a educação se dá a partir do momento em que se estimula a vontade de pensar, e que o aprendizado se desenvolve quando estudantes e educadores/as interagem. Para isso, é necessário que se conheça quem são os/as estudantes, de onde eles/as vêm, quais são as suas histórias (Oliveira; Pedroza; Pulino, 2023, p. 6).

Além da revisão curricular, faz-se necessário pensarmos sobre a formação docente e a urgente necessidade de capacitação contínua. Consoante Bakhtin (2003, p. 348), “viver significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar etc.”, portanto, nessa perspectiva, compreendemos que o professor precisa estar em constante diálogo com os outros – e não só os pares, a fim de avaliar e repensar a sua prática pedagógica. Nesse sentido, na próxima seção, analisaremos a formação docente e a necessidade de capacitação contínua.

2 A importância da formação docente continuada

A formação docente é um aspecto central para a implementação de uma educação antirracista. Infelizmente, a formação inicial dos professores em muitos países ainda é superficial no que diz respeito à questão racial, quando constam no currículo disciplinas que abordam a questão étnico-racial quase sempre elas são apresentadas como optativas. A ausência de uma abordagem crítica sobre as

relações étnico-raciais nos cursos de licenciatura e na formação continuada dos professores significa que muitos profissionais entram em sala de aula sem as ferramentas necessárias para identificar e combater o racismo, seja em suas práticas pedagógicas, seja nas dinâmicas sociais que ocorrem na escola.

Os docentes precisam estarem conectados à temática da educação antirracista porque, infelizmente, o racismo ainda está presente no ambiente escolar e social de maneira assídua. A CNN Brasil (2024)¹³ divulgou uma pesquisa realizada entre abril e maio de 2024 em 160 escolas brasileiras pelo Observatório Fundação Itaú, em parceria com o Equidade.Info, que revelou a face ainda racista do Brasil ao elucidar que 54% dos professores de Educação Básica já presenciaram casos de discriminação racial entre estudantes. Esse percentual é ainda mais elevado entre docentes do ensino fundamental II, isto é, do 6º ao 9º ano, (67%). A pesquisa ainda mostrou que a sensação de acolhimento dos estudantes nas escolas vai diminuindo conforme avançam as etapas de ensino. Nos anos iniciais do ensino fundamental (entre o 1º e o 5º anos), por exemplo, o índice de acolhimento chega a 86%. Nas etapas finais do ensino fundamental (entre o 6º e o 9º ano) essa sensação cai para 77%. Quando se analisam os estudantes do Ensino Médio, o percentual passa a ser de 72%. Preocupante, não? Esses dados mostram que o racismo ainda está fortemente presente no ambiente escolar sendo um fator motor para a marginalização de estudantes negros, indígenas e outras minorias, que também são afetadas por essa mazela. A falta de uma formação crítica sobre o racismo estrutural também resulta na perpetuação de um modelo educacional que é, por sua própria natureza, excludente.

Ao abordar o racismo estrutural na obra *O que é racismo estrutural?* (2018), o filósofo e professor universitário Silvio Luiz Almeida destaca que

[...] as instituições são apenas a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes orgânicos. Dito de modo mais direto: *as instituições são racistas porque a sociedade é racista* (Almeida, 2018, p.36, grifos do autor).

Numa reflexão sobre o mito da democracia racial, Oliveira, Pedroza e Pulino (2023) destacam que o questionamento, o reconhecimento e o combate ao racismo

¹³ Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/mais-de-50-dos-professores-ja-presenciaram-racismo-entre-alunos/>.

são dificultados, já que a defesa sustentada pelo mito é de que não existe racismo no Brasil, localizando-o distante das interações e das problemáticas sociais.

Nessa mesma linha, a respeito da meritocracia no Brasil, Almeida (2018, p. 63) destaca que

[...] A meritocracia se manifesta por meio de *mecanismos institucionais*, como os processos seletivos das universidades e os concursos públicos. Uma vez que a desigualdade educacional está relacionada com a desigualdade racial, mesmo nos sistemas de ensino públicos e universalizados, o perfil racial dos ocupantes de cargos de prestígio no setor público e dos estudantes das universidades mais concorridas reafirmam o imaginário que, em geral, associa *competência e mérito* a condições como *branquitude, masculinidade e heterossexualidade e cisnormatividade*. Completam o conjunto de *mecanismos institucionais meritocráticos*, os meios de comunicação – com a difusão de padrões culturais e estéticos ligados a grupos racialmente dominantes -, e o sistema carcerário – cujo pretense objetivo de contenção da criminalidade é, na verdade, controle da pobreza e mais especificamente, controle racial da pobreza (Almeida, 2018, p. 63, grifos do autor).

O docente, ao compreender que o racismo existe e está presente na escola, deve se inquietar e, assim, busca estratégias pedagógicas para trabalhar a temática no ambiente escolar. Embora seja difundida que essa temática melhor se relaciona com as aulas de Sociologia, Filosofia e História, é importante destacar que todos os Componentes Curriculares devem pautar a educação antirracista e, ao trabalharem com a questão proposta, faz-se necessário o diálogo com a vida dos estudantes e com as práticas sociais que estes vivenciam no dia a dia, do contrário, a discussão perde o sentido.

Como alternativa à problemática discutida, faz-se necessário que os cursos de formação inicial de professores incluam, de forma robusta, a questão racial e promovam uma abordagem crítica das relações étnico-raciais. Essa não deve ser apenas uma disciplina isolada, mas uma abordagem transversal que permeie todo o currículo acadêmico e as práticas pedagógicas. A capacitação contínua dos professores é igualmente importante, permitindo-lhes refletir constantemente sobre suas práticas e atualizar-se sobre novas abordagens pedagógicas que considerem a diversidade racial de maneira efetiva.

3 O racismo à brasileira

O sistema educacional brasileiro durante séculos esteve sob a ótica da “educação bancária” (Freire, 1987), e isso favoreceu em amplo grau a difusão do racismo no ambiente escolar, pois ao se ter uma cultura do silenciamento nas salas de aula, os estudantes se intimidavam e, assim, não se discutia essas questões que ainda se perpetuam na sociedade contemporânea.

Nesse sentido, é interessante observamos o que destaca Schwarcz (2012), para ela

[...] não se nega mais que exista racismo no Brasil, mas ele é sempre um atributo do “outro”. seja da parte de quem preconceitua ou de quem é preconceituado, o difícil é admitir a própria discriminação, e não o ato de discriminar. Além disso, o problema parece se resumir ao ato de afirmar oficialmente o preconceito, e não reconhecê-lo na intimidade (Schwarcz, 2012, p. 100).

O pensamento da escritora e antropóloga Lilia Moritz Schwarcz nos revela que embora saibamos que ainda existe forte preconceito racial no Brasil, não nos assumimos racistas, colocando sempre a responsabilidade no próximo, isto é, no outro. O racismo à brasileira é cruel e se manifesta muitas das vezes de forma sutil em expressões linguísticas como: “olha, que negro bonito” ou “esse é um negro de alma branca”, essas manifestações de racismo e preconceito estão presentes no cotidiano escolar e afetam diretamente os negros e negras que ocupam aquele espaço, que na teoria e na prática, deveria ser um espaço de respeito à diversidade e à democracia.

Ao discutir essa questão, não podemos nos furtar de rememorar alguns fatos históricos que assombraram e continuam a assombrar o nosso país. Nesse sentido, é importante mencionar o Massacre da Candelária¹⁴ - ocasião na qual policiais militares atiraram contra um grupo de crianças, adolescentes e adultos que dormiam na escadaria da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Oito pessoas foram mortas, incluindo seis adolescentes. O Massacre ocorrido em 23 de julho de 1993 foi, antes de tudo, um atentado contra a vida e, profundamente, racista, reescrevo, racista na sua genuinidade. Ao leitor, fica as seguintes sugestões: leia a obra *O Massacre da Candelária* – um precioso romance-reportagem escrito pelo jornalista Geraldo Lopes

¹⁴ Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2023/07/23/chacina-da-candelaria-30-anos-menores-ainda-estao-vulneraveis-no-brasil-segundo-pessoas-proximas-das-vitimas.ghtml>.

e, como complemento, assista na *Netflix* a minissérie *Os quatro da candelária*, dirigida por Luis Lomenha e Marcia Faria.

Trinta anos depois, ainda continuamos a assistir, passivamente, a manifestação do ódio contra o povo negro no Brasil, pois um outro fato que deve ser rememorado e abordado diz respeito ao assassinato da então vereadora, socióloga e ativista de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, Marielle Franco¹⁵. O assassinato de Marielle representou uma tentativa de silenciamento da voz de uma mulher negra e periférica que lutava, incansavelmente, por uma sociedade mais justa e igualitária. A elite brasileira sempre odiou ser contrariada e, ao se ver vencida, reage com violência brutal.

Evidentemente, o racismo estrutural não se manifesta apenas no comportamento individual, mas está profundamente enraizado nas estruturas sociais e nas práticas institucionais. Nas escolas, isso pode ser identificado em diversas formas de exclusão, desde a invisibilização dos estudantes negros até a criminalização de suas culturas e comportamentos. A desigualdade racial se reflete também nos índices de evasão escolar, em que estudantes negros têm maior probabilidade de abandonar a escola em comparação aos seus colegas brancos. As escolas frequentemente reproduzem as desigualdades sociais, em vez de combater a exclusão e promover a inclusão.

Segundo a Fundação Roberto Marinho numa pesquisa lançada em março de 2024 pela *QEdú Juventudes e trabalho*¹⁶ - em 2023, aproximadamente 9,2 milhões de jovens entre 15 e 29 anos não concluíram a Educação Básica e estavam fora da escola; desse total, 71% são negros. A realidade nos inquieta e faz-nos questionar: por que 71% são negros? Quais os empecilhos para que a população negra não consiga estar e permanecer na escola? Eis as questões.

A resistência institucional ao enfrentamento do racismo também é um obstáculo significativo. Muitas vezes, a direção escolar e a equipe escolar não reconhecem o racismo como um problema dentro da escola, minimizando sua importância ou, em alguns casos, negando sua existência em função da harmonia coletiva ou do mito da democracia racial – tão bem difundido no Brasil.

¹⁵ Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2024/03/24/caso-marielle-veja-perguntas-e-respostas-apos-prisao-dos-supostos-mandantes.ghtml>.

¹⁶ Disponível em: <https://www.frm.org.br/conteudo/educacao-basica/noticia/qedu-juventudes-e-trabalho-novos-dados-permitem-retrato-atualizado>.

Na contramão dessa afirmativa, precisamos

[...] enxergar a escola como um espaço de socialização, encontros e trocas [sendo] importante incluir nas atividades sobre questões raciais as relações que se estabelecem no âmbito escolar, com o intuito de reduzir, também, o preconceito e as práticas racistas (Oliveira, Pedroza e Pulino, 2023, p. 4).

Para Schwarcz (2012), o resultado desse cenário é um discurso que tende, senão a negar, ao menos a minorar a importância e a evidência do racismo entre nós. Nesse sentido, podemos concluir que para a educação antirracista ser eficaz, é fundamental que as instituições de ensino estejam ativamente comprometidas com a promoção de uma educação que não apenas respeite, mas valorize as culturas e identidades dos estudantes racializados a partir dos seus discursos e vivências. Isso inclui a criação de ambientes seguros, a implementação de políticas antirracistas e a promoção de uma mudança cultural profunda dentro das escolas a partir da reorganização curricular.

4 O ODS 18 e o enfrentamento ao racismo no Brasil

As políticas públicas podem contribuir significativamente para o enfrentamento ao racismo no Brasil, no entanto, é importante observarmos que durante um significativo espaço temporal a difusão do mito da democracia racial dificultou a promoção de políticas públicas que pautassem essa questão.

Na obra *Cultura brasileira e identidade nacional*, Ortiz (2003) afirma que

Florestan Fernandes, ao tratar da questão racial no Brasil, afirmava que o brasileiro tem o preconceito de não ter preconceito. Com esta *boutade* ele sintetizava toda uma situação na qual as relações raciais são obscurecidas pela ideologia da democracia racial (Ortiz, 2003, p. 36, grifos do autor).

O processo de construção de políticas públicas para o enfrentamento ao racismo no Brasil se deu a contragosto da nefasta elite dominante desse país. Foram séculos de invisibilização do povo negro cujo objetivo central era o seu apagamento da história brasileira. Na literatura nacional, obras como *O Cortiço*, de Aluísio de Azevedo, publicado em 1880, e *Pai contra mãe*, de Machado de Assis, publicado em 1906, retratam bem as atrocidades e as violências sofridas ao longo da história pelo povo negro.

A partir dessas discussões, podemos pensar em como as políticas públicas desempenham um papel fundamental na construção de uma educação antirracista. A Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003), mencionada anteriormente, é um exemplo de como o Estado pode intervir para promover a inclusão e a valorização das culturas afro-brasileiras e africanas nas salas de aula. No entanto, a efetividade dessas políticas depende não apenas da criação de leis, mas também da sua implementação prática, com recursos adequados e uma fiscalização rigorosa.

Outro exemplo importante de política pública é a reserva de cotas raciais para o ingresso no ensino superior assegurada pela Lei nº 12.711/2012 (BRASIL, 2012), que tem garantido o acesso de estudantes negros e indígenas às universidades e outras instituições de ensino superior. Essas políticas, juntamente com programas de assistência estudantil, têm sido fundamentais para reduzir as desigualdades no acesso à educação de qualidade.

Não é de se surpreender que num país com um histórico racista, muitos ainda vejam a Lei de Cotas como um instrumento de promoção da desigualdade racial. Pautar essas questões na sociedade e na sala de aula é de suma importância, pois lutar por uma sociedade verdadeiramente inclusiva e antirracista cumpre uma função social de todos nós, brasileiros e brasileiras.

Ainda pensando no fortalecimento de políticas públicas que valorizem a diversidade e respeitem as diferenças, é importante destacar que o Governo Brasileiro, por meio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, propôs na abertura da 78ª Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU), em 19 de setembro de 2022, que o Brasil e os demais países acrescentassem mais um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Agenda 2030. O presidente brasileiro se referia naquela assembleia ao ODS 18, que tem por objetivo “eliminar todas as formas de discriminação e promover a inclusão social de todas as raças e etnias dentro do país” (BRASIL, 2024, p. 23).

Segundo Lula, o Brasil está comprometido a implementar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de maneira integrada e indivisível. Certo de que o Brasil ainda enfrenta sérios dilemas raciais, o presidente destacou também querer alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um décimo oitavo ODS, que o Brasil adotará voluntariamente.

O Governo Brasileiro elaborou uma cartilha apresentando todos os ODS e inclusive o novo ODS de número 18, que versa sobre a igualdade étnico-racial. A

disseminação da cartilha foca numa maior compreensão da sociedade com relação aos desafios presentes e futuros que o Brasil visa superar na perspectiva de, assim, “não deixar ninguém para trás”.

Figura 1 – Cartilha Agenda 2030

Fonte: <https://www.itaipuparquetec.org.br/wp-content/uploads/2024/09/Agenda-2030-1.pdf>.
Acesso em 18 de abr. 2024.

Figura 2 – Cartilha Agenda 2030 – ODS 18

Fonte: <https://www.itaipuparquetec.org.br/wp-content/uploads/2024/09/Agenda-2030-1.pdf>.
Acesso em 18 de abr. 2024.

Ao acrescentar mais um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável à agenda brasileira, o total sobe para 18 e, evidentemente, o desafio aumenta dado o curto prazo para concretização de todos os objetivos apresentados pela ONU. Vale salientar

que estudos¹⁷ já apontam para a dificuldade no cumprimento das metas no tempo previsto, pois inúmeras questões como crises globais e polarização social têm influenciado para o não cumprimento das metas até o ano de 2030.

A discussão sempre se volta para o campo educacional, pois não podemos nos esquecer de que a luta antirracista num país “[...] que se tornou independente com a maior parte da população excluída dos direitos civis e políticos e sequer mobilizada por um sentido de nacionalidade” (Schwarcz, 2012, p. 19), perpassa pela educação, pela sala de aula, pela “voz” e atuação dos docentes e discentes. Não nos constituímos na individualidade, mas a partir do olhar do outro e da coletividade. Somente a partir da superação do monologismo na sala de aula pela interação conjunta a pauta antirracista ganhará significação.

Para Bakhtin (2003, p. 339), o monologismo é a

[...] negação da isonomia entre as consciências em relação à verdade (compreendida de maneira abstrata e sistêmica). Deus pode passar sem o homem, mas o homem não pode passar sem ele. O professor e aluno (diálogo socrático) (Bakhtin, 2003, p. 339).

Nessa perspectiva, Bakhtin (2003) confirma que apenas a partir da relação dialógica pode haver mudanças. Dessa maneira, reafirmamos a urgente necessidade da luta coletiva a favor de uma educação antirracista, democrática, crítica e inquieta.

5 Para continuar pensando

Neste artigo, buscamos estudar os desafios para a promoção de uma educação antirracista e, desse modo, compreender como a criação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 18 pode contribuir para que tenhamos uma sociedade mais justa e equânime. Feitas as inferências, entendemos que apesar dos avanços legislativos e das diretrizes que promovem a inclusão e a diversidade, a prática educacional ainda encontra obstáculos na implementação de uma pedagogia antirracista eficaz o que favorece a prática racista.

Sem dúvida, a construção de uma educação antirracista no século XXI é uma tarefa árdua, mas fundamental para a criação de uma sociedade mais justa e igualitária. Para que isso aconteça, é necessário que haja um esforço contínuo de

¹⁷ Disponível em: <https://bisc.org.br/blogs/relatorio-da-onu-alerta-para-desafios-no-cumprimento-dos-ods-ate-2030/>.

todos os setores da sociedade, incluindo o governo, as instituições educacionais, os professores e os próprios estudantes. A revisão curricular, a formação docente crítica, o enfrentamento do racismo estrutural nas escolas e a implementação de políticas públicas eficazes são passos essenciais nesse processo, que não devem estar submetidos a interesses pessoais, mas coletivos numa perspectiva de transformação da realidade vigente.

A educação antirracista não é apenas uma questão de inclusão, mas de transformação social. Para que ela seja verdadeiramente eficaz, é preciso que as escolas se tornem espaços nos quais todas as identidades sejam valorizadas e respeitadas, a diversidade deve ser entendida como um enriquecimento para todos. Somente através de uma mudança profunda e sistemática na educação será possível garantir que as futuras gerações vivam em uma sociedade livre de preconceitos e de desigualdades raciais.

Antes de encerrar esse estudo, gostaria de apresentar algumas sugestões de leituras e de filmes que podem contribuir com a formação profissional e intelectual não só de professores, mas de todos aqueles que, de alguma forma, estão comprometidos com a erradicação do racismo no Brasil.

Dessa maneira, na seção de leitura, sugiro a imersão nas seguintes obras: *Guia Millôr da história do Brasil: de Cabral a Lula* (2014), de Millôr Fernandes; *Negritude, cinema e educação: caminhos para a implementação da Lei 15.639/2003* (2011), organizado por Edileuza Penha de Souza; *O massacre da Candelária* (1994), de Geraldo Lopes; *Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil* (2012), organizado por João José Reis e Flávio dos Santos Gomes; *A educação no quilombo e os saberes do quilombo na escola* (2018), de Patrícia Gomes Rufino Andrade; *Sapiens: uma breve história da humanidade* (2020), de Yuval Noah Harari; *O quilombo dos Palmares* (2011), de Edison Carneiro; *O caminho do quilombo: histórias não contadas na educação escolar quilombola: território do sapê do norte – ES* (2020), de Olindina Cirilo Nascimento Serafim; *Mocambos e quilombos: uma história do campesinato negro no Brasil* (2015), de Flávio dos Santos Gomes e *A escrava Isaura* (1998), de Bernardo Guimarães.

Na seção de filmes, sugiro os seguintes: *Cidade de Deus* (2002), dirigido por Fernando Meirelles; *Na quebrada* (2014), dirigido por Fernando Grostein Andrade e Jean Luis Amorim e Claudio Jaborandy; *Carandiru* (2003), dirigido por Héctor Babenco; *Madame Satã* (2002), dirigido por Karim Ainouz, Lázaro Ramos e Marcélia

Cartaxo; *As filhas do vento* (2005), dirigido por Joel Zito Araújo; *Ilha das flores* (1989), de Jorge Furtado; *Quanto vale ou é por quilo?* (2005), dirigido por Sérgio Bianchi, e *Xica da Silva* (1976), dirigido por Carlos Diegues.

Por fim, destacamos que não intencionamos com esse estudo cessar as discussões sobre o enfrentamento ao racismo nas escolas, mas sim contribuir para que outras reflexões possam surgir com vistas a pautar a questão e, assim, colaborar pedagogicamente com essa árdua missão social. Sendo assim, partilhamos do pensamento da professora Irandé Antunes (2003) ao afirmar que *numa reflexão como esta, a palavra final não acontece. Não há fechamento. Há apenas a palavra inicial, que funciona como uma espécie de semente, como uma espécie de ovo, cheio de vida, pronto para deixá-la sair.*

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Irandé. **Aula de português: encontro e interação**. 1. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2003.

ARROYO, Miguel G. (org.). **Da escola carente à escola possível**. 6. ed. São Paulo: Loyola, 2003.

ARROYO, Miguel G. Repensar o Ensino Médio: por quê? In: DAYRELL, Juarez; CARRANO, Paulo; MAIA, Carla Linhares. **Juventude e ensino médio: sujeitos e currículos em diálogo**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

ARROYO, Miguel G. Os jovens, seu direito a se saber e o currículo. In: DAYRELL, Juarez; CARRANO, Paulo; MAIA, Carla Linhares. **Juventude e ensino médio: sujeitos e currículos em diálogo**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

ANDRADE, Patrícia Gomes Rufino. **A educação no quilombo e os saberes do quilombo na escola**. 1. ed. Curitiba. Appris, 2018.

ALMEIDA, Silvio Luiz de. **O que é racismo estrutural?**. Belo Horizonte (MG): Letramento, 2018.

BAKHTIN, Mikhail. **Estética da criação verbal**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, 10 jan. 2003. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm>. Acesso em: 01 de mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, 30 ago. 2012. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm>. Acesso em: 01 de mar. 2025.

CNN BRASIL. Mais de 50% dos professores já presenciaram racismo entre alunos. **CNN Brasil**, 2024. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/mais-de-50-dos-professores-ja-presenciaram-racismo-entre-alunos/>. Acesso em: 01 de mar. 2025.

CARNEIRO, Edison. **O Quilombo dos Palmares**. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1987.

FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO. QEdU, juventudes e trabalho: novos dados permitem retrato atualizado. 2024. Disponível em: <https://www.frm.org.br/conteudo/educacao-basica/noticia/qedu-juventudes-e-trabalho-novos-dados-permitem-retrato-atualizado>. Acesso em: 01 de mar. 2025.

FERNANDES, Millôr. **Guia Millôr da história do Brasil: de Cabral a Lula**. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2014.

GOMES, Flávio dos Santos. **Mocambos e quilombos: uma história do campesinato negro no Brasil**. 1. ed. São Paulo: Claro Enigma, 2015.

GUIMARÃES, Bernado. **A escrava Isaura**. São Paulo: Editora Ática, 1998.

HARARI, Yuval Noah. **Sapiens: uma breve história da humanidade**. 1. ed. São Paulo: Companhia das letras, 2020.

LOPES, Geraldo. **O massacre da Candelária**. 1. ed. São Paulo: Editora Página Aberta, 1994.

OLIVEIRA, Nathália Pereira de; PEDROZA, Regina Lúcia Sucupira; PULINO, Lúcia Helena Cavasin Zabotto. Escrivências: possibilidades para uma educação antirracista. **Revista Brasileira de Educação**, v. 28, p. e280101, 2023.

ORTIZ, Renato. **Cultura brasileira e identidade nacional**. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 2003.

REIS, João José; GOMES, Flávio dos Santos. **Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil**. 1. ed. São Paulo: Claro Enigma, 2012.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Racismo no Brasil: quando inclusão combina com exclusão. In: BOTELHO; André; SCHWARCZ, Lilia Moritz (Orgs.). **Cidadania, um**

projeto em construção: minorias, justiça e direitos. 1. ed. São Paulo: Claro Enigma, 2012.

SOUZA, Edileuza Penha de. **Negritude, cinema e educação:** caminhos para a implementação da lei 10.639/2003. 2. ed. Belo Horizonte: Mazza edições, 2011.

SERAFIM, Olindina Cirilo Nascimento Serafim. **O caminho quilombo:** histórias não contadas na educação escolar quilombola: território do Sapê do norte – ES. 1. ed. Curitiba: Appris, 2020.

WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Letramento e escolas. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz; GOMES, Flávio dos Santos (Orgs.). **Dicionário da escravidão:** 50 textos críticos. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.